
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHOnline edition
Science Magazine

Published in 2020

Frequency - 12 issues per year.

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Editorial team

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; *Efremenko Evgeniy Sergeevich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia; *Shenderei Pavel Eduardovich* Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of Management, Marketing and Law; *Dyakov Sergey Ivanovich* Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Sevastopol State University; *Mazina Yulia Ilinichna* PhD in Art History Innovative University of Eurasia, Department of Industrial Engineering and Design; *Gromova Anastasia Evgenievna* Candidate of Culturology, Associate Professor, Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of Consumer Goods; *Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, urology and pediatric surgery; *Ryazantsev Vladimir Evgenievich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; *Litvinenko Ninel Anisimovna* Doctor of Philology, Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Russian Philology; *Khutorova Lyudmila Mikhailovna* Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; *Lapina Tatyana Ivanovna* Doctor of Biological Sciences, Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; *Agarkova Lyubov Vasilievna* Doctor of Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and Insurance; *Firsova Irina Valerievna* Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of Dentistry; *Bankov Valery Ivanovich* Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, Department of Normal Physiology; *Slobodchikov Ilya Mikhailovich* Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical support for the development of a creative personality; *Polovenya Sergey Ivanovich* Ph.D. associate professor, head, department Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; *Oskin Sergey Vladimirovich* Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; *Sonkin Valentin Dmitrievich*, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Education; *Bondarev Boris Vladimirovich* PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty of Mathematics and Information Technologies; *Kolesov Vladimir Ivanovich* Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences, Leningrad State University named after A.S. Pushkin; *Soloviev Igor Alekseevich* Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land Management, Department of Higher Mathematics and Physics.

Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. When using and borrowing materials, reference to the publication is required.

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:

450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35

Official site: <https://ip-journal.ru/>E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2021

© Team of authors, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	4
ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЁНКИ STREPTOCOCCUS PYOGENES В УСЛОВИЯХ IN VITRO <i>А.М. Моллаева</i>	4
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА <i>С.С. Дикунина, Т.В. Миллер</i>	10
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	19
ВЛИЯНИЕ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ НА ДЖЕНТРИФИКАЦИЮ УПАДОЧНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА) <i>Д.А. Юровская</i>	19
АКТУАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА <i>Д.А. Кирин, В.В. Сааков</i>	25
МЕТОДЫ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ <i>Д.А. Кирин, В.В. Сааков</i>	31
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ НА ОСНОВЕ ТОРФА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНОВ <i>Д.Д. Олесов</i>	38
РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	47
ПРИЧИНЫ КРАХА СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ <i>В.В. Сааков, Д.А. Кирин</i>	47
ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА <i>В.М. Рагимова</i>	53
РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	59
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РФ <i>В.В. Сааков, Д.А. Кирин</i>	59
ЛИЧНОСТЬ КОРРУПЦИОНЕРА В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВРЕМЕНИ <i>Д.К. Маткаримова</i>	65
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ <i>Н.В. Азанова</i>	72

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529278>

УДК 61

**ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЁНКИ
STREPTOCOCCUS PYOGENES В УСЛОВИЯХ IN VITRO**

А.М. Моллаева,

асс кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии,
ГМУ,
г. Махачкала

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния антибиотиков оксациллина и цефазолина на рост культуры и образование биоплёнки штамма *Streptococcus pyogenes* 30M в условиях *in vitro*. Формирование биоплёнок исследовали в световом и сканирующем электронном микроскопе, на стерильных покровных стёклах с использованием специальных питательных сред. Для выявления биоплёнки опытные образцы окрашивали водно-спиртовым раствором альцианового синего.

Ключевые слова: биоплёнка, матрикс, оксациллин, цефазолин, микроскопия, *S. pyogenes*

**INFLUENCE OF ANTIBIOTICS ON THE FORMATION OF
STREPTOCOCCUS PYOGENES IN VITRO**

A.M. Mollaeva,

Assistant of the Department of Microbiology, Virology and Immunology,
GMU,
Makhachkala

Annotation: The article is devoted to the study of the effect of antibiotics oxacillin and cefazolin on culture growth and biofilm formation of *Streptococcus pyogenes* strain 30M *in vitro*. The formation of biofilms was investigated in a light and scanning electron microscope, on sterile cover glasses using special nutrient media. To detect biofilm, the test samples were stained with a water-alcohol solution of alcian blue.

Keywords: biofilm, matrix, oxacillin, cefazolin, microscopy, *S. pyogenes*

Проблема резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП) остаётся актуальной. Известно, что быстрому распространению генов множественной резистентности способствуют мигрирующие элементы, в частности плазмиды, фаги, включающие данные гены в свой состав и передающие их другим бактериям. Другим важным фактором, ответственным за повышенную устойчивость бактерий к АБП, являются биоплёнки – способ защиты, позволяющий бактериям выживать и размножаться в условиях макроорганизма [1]. Важным свойством биоплёнок является их способность к адгезии на различных биотических и абиотических поверхностных субстратах [1-8]. Бактерии рода *Streptococcus* обладают наибольшей чувствительностью к АБП пенициллиновой группы и в то же время наименее чувствительны или умеренно чувствительны к цефалоспорином 1–2-го поколения. В связи с этим представляло определённый интерес изучить влияние на рост культуры и биоплёнокообразование *Streptococcus pyogenes* оксациллина и цефазолина – представителей вышеуказанных групп АБП.

В работе использовали следующие количества оксациллина и цефазолина («Синтез»): 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1,0, 2,0 и 4,0 мг. Готовили водный раствор АБП с концентрацией 200 мг/мл. В контрольных опытах без воздействия АБП на покровное стекло помещали 100 мкл микробной суспензии, содержащей ту же концентрацию микробных клеток исследуемого штамма.

Исследования проводили в двух вариантах: в первом изучали влияние определённых доз АБП на рост культуры и формирование биоплёнки стрептококка, во втором – влияние тех же доз АБП на готовую сформированную биоплёнку того же микроорганизма. В первом варианте на покровное стекло наносили одновременно микробную суспензию (80-90 мкл) и водный раствор с определённой дозой АБП (в объёме 10-20 мкл). Инкубировали 48 ч при 37 °С по вышеописанной методике. Во втором варианте на покровное стекло наносили 80-90 мкл микробной суспензии, содержащей $5,0 \times 10^7$ КОЕ/мл исследуемого штамма микроорганизма. Через 48 ч инкубации при 37 °С по вышеописанной методике на это же стекло наносили водный раствор с необходимой количественной дозой АБП (в объёме 10-20 мкл) и продолжали процесс инкубации в тех же условиях. Длительность действия оксациллина и цефазолина составляла 2, 4 и 24 ч.

Препараты просматривали в световом микроскопе «Axiostar plus» («Zeiss») при общем увеличении $\times 400$. Для сканирующей электронной микроскопии препараты фиксировали формалином в течение 24 ч. Фиксированные образцы биоплёнок *S. pyogenes* крепили на алюминиевые столики и напыляли золотом (толщина слоя 5 нм) в модуле для напыления «SPI-Module Sputter Coater» («SPI Supplements»). Для анализа образцов

использовали двулучевой ионноэлектронный сканирующий микроскоп «Quanta 200 3D» («FEI Company») в режиме высокого вакуума при ускоряющем напряжении 5–10 кВ.

В опытах по изучению воздействия оксациллина и цефазолина на рост культуры и процесс формирования биоплёнки показано, что небольшие дозы антибиотика (0,01, 0,05 и 0,1 мг) не оказывали негативного воздействия, как на целостность стрептококковых цепочек, так и на микробную биоплёнку независимо от длительности его воздействия – 2, 4 и 24 ч. В то же время при действии АБП в дозах 0,5 и 1,0 мг наблюдалось подавление роста микробных клеток.

Исследование влияния оксациллина и цефазолина на процесс формирования и готовую биоплёнку показало, что оба АБП в дозах 0,5 и 1,0 мг, начиная с 4-часового воздействия, на стадии формирования биоплёнки стрептококка оказывают одинаковое ингибирующее действие на рост микробных клеток и образование биоплёнки. В то же время низкие дозы АБП, независимо от длительности их воздействия, не оказывали негативного влияния, как на процесс формирования, так и на зрелую сформированную биоплёнку.

При увеличении доз оксациллина и цефазолина, воздействующих на готовую сформированную биоплёнку, до 0,5 и 1,0 мг сохранялась целостность биоплёнки и стрептококковых цепочек.

Выявленные значительные различия в действии испытанных АБП как на зрелую биоплёнку штамма *S. ruogenes* 30M, так и на процесс её формирования в определённой степени коррелируют как с высокой чувствительностью стрептококков к АБП пенициллинового ряда, так и с определённой устойчивостью данного микроорганизма к цефалоспорином 1-2-го поколения.

Применение покровных стёкол в качестве абиотической поверхности даёт возможность наблюдать за процессом формирования биоплёнки в нормальных условиях и при воздействии различных препаратов, в том числе АБП, в отличие от методов, используемых нами в предыдущих исследованиях [8].

Исследование влияния оксациллина и цефазолина на процесс формирования и готовую биоплёнку показало, что оба АБП в дозах 0,5 и 1,0 мг, начиная с 4-часового воздействия, на стадии формирования биоплёнки стрептококка оказывают одинаковое ингибирующее действие на рост микробных клеток и образование биоплёнки. В то же время низкие дозы АБП, независимо от длительности их воздействия, не оказывали негативного влияния, как на процесс формирования, так и на зрелую, сформированную биоплёнку.

При увеличении доз оксациллина и цефазолина, воздействующих на готовую сформированную биоплёнку, до 0,5 и 1,0 мг сохранялась целостность биоплёнки и стрептококковых цепочек. Однако при этом наблюдался эффект скручивания последних в шарообразные формы с хорошо просматриваемой окрашенной биоплёнкой внутри. Следует отметить, что так называемый эффект скручивания стрептококковых цепочек в этом диапазоне концентраций в большей степени проявлялся под воздействием оксациллина. Цефазолин оказывает более «мягкое» воздействие на структуру стрептококковых цепочек в сравнении с оксациллином. Кроме того, в данном количественном диапазоне АБП отмечалось стимулирующее влияние цефазолина на зрелую сформированную стрептококковую биоплёнку. Данное обстоятельство, по-видимому, связано с действием цефазолина на продукцию полисахаридного компонента в составе биополимерного матрикса биоплёнки стрептококка. Следует отметить, что длительность воздействия цефазолина в этом количественном диапазоне на целостность стрептококковых цепочек и микробной биоплёнки существенно не влияла.

При воздействии на сформированную биоплёнку наиболее высоких доз АБП наблюдался разрыв стрептококковых цепочек, при этом оксациллин оказывал разрушающее действие и на микробную биоплёнку. В аналогичных опытах с цефазолином биоплёнка сохранялась, несмотря на то, что разрыв стрептококковых цепочек тоже наблюдался.

Выявленные значительные различия в действии испытанных АБП как на зрелую биоплёнку штамма *S. ruogenes* 30M, так и на процесс её формирования в определённой степени коррелируют как с высокой чувствительностью стрептококков к АБП пенициллинового ряда, так и с определённой устойчивостью данного микроорганизма к цефалоспорином 1-2-го поколения [7].

Список литературы

- [1] Николаев Ю.А. Биоплёнка – «город микробов» или аналог многоклеточного организма? / Ю.А. Николаев, В.К. Плакунов. // Микробиология. – 2007. № 76(2). 149-63 с.
- [2] Kolari M. Attachment mechanisms and properties of bacterial biofilms on non-living surfaces: Diss. / M. Kolari. – Helsinki, 2003.
- [3] Структурно-функциональная характеристика бактериальных биоплёнок. / Т.А. Смирнова, Л.В. Диденко, Р.Р. Азизбекян, Ю.М. Романова. // Микробиология. – 2010. № 79(4). 435-46 с.
- [4] Donlan R.M. Biofilms: Microbiol life on surfaces. / R.M. Donlan. // Emerg. Infect. Dis. – 2002. № 8(9). 881-90 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.3201/eid0809.020063>. (дата обращения: 05.09.2021).
- [5] Гинцбург А.Л. «Quorum sensing» или социальное поведение бактерий. / А.Л. Гинцбург, Т.С. Ильина, Ю.М. Романова. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2003. № (5). 86-93 с.
- [6] Costerton J.W., Stewart P.S., Greenberg E.P. Bacterial biofilm: a common cause of persistent infections. // Science. – 1999. № 284(5418). 1318-22 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1126/science.284.5418.1318>. (дата обращения: 05.09.2021).
- [7] Шепелин И.А. Антибиотики. / И.А. Шепелин, А.Ю. Миронов, К.А. Шепелин. // Справочник бактериолога. – М., 2018.
- [8] Герхард Ф., ред. Методы общей бактериологии. / Герхард Ф., ред.; Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. Т. 1.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Nikolaev Yu.A. Biofilm – a “city of microbes” or an analogue of a multicellular organism? / Yu.A. Nikolaev, V.K. Plakunov. // Microbiology. – 2007. No. 76 (2). 149-63 p.
- [2] Kolari M. Attachment mechanisms and properties of bacterial biofilms on non-living surfaces: Diss. / M. Kolari. – Helsinki, 2003.
- [3] Structural and functional characteristics of bacterial biofilms. / T.A. Smirnova, L.V. Didenko, R.R. Azizbekyan, Yu.M. Romanov. // Microbiology. – 2010. No. 79 (4). 435-46 p.
- [4] Donlan R.M. Biofilms: Microbiol life on surfaces. / R.M. Donlan. // Emerg. Infect. Dis. – 2002. No. 8 (9). 881-90 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.3201/eid0809.020063>. (date of access: 09/05/2021).
- [5] Gintzburg A.L. "Quorum sensing" or social behavior of bacteria. / A.L. Gunzburg, T.S. Ilyina, Yu.M. Romanov. // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. – 2003. No. (5). 86-93 p.

[6] Costerton J.W., Stewart P.S., Greenberg E.P. Bacterial biofilm: a common cause of persistent infections. // Science. – 1999. No. 284 (5418). 1318-22 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1126/science.284.5418.1318>. (date of access: 09/05/2021).

[7] Shepelin I.A. Antibiotics / I.A. Shepelin, A. Yu. Mironov, K.A. Shepelin. // Handbook of a bacteriologist. – М., 2018.

[8] Gerhard F., ed. Methods of general bacteriology. / Gerhard F., ed. ; Per. from English – М. : Mir, 1983. Vol. 1.

© А.М. Моллаева, 2021

Поступила в редакцию 30.08.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Моллаева А.М. Влияние антибиотиков на образование биоплёнки *Streptococcus pyogenes* в условиях *in vitro* // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 4-9. URL: <https://ip-journal.ru/>